

DIGITALISIERUNG

Digitalisierung: Umwandlung von analogen zu digitalen Medien
(Unser Leben wird immer digitaler)

Medium: Transport von Daten von einem Sender zu einem Empfänger
(Beispiel: Luft ist das Medium, um Schallwellen zu übertragen)

Digitale Medien: Information wird als digitaler Code transportiert

Analoge Medien: Information wird anders transportiert

Analoge Medien	Digitale Medien
Schallplatte	CD, DVD
Handy (Anrufe, SMS)	Handy (WhatsApp, Instagram)
Radio	Radio
Fernseher	Fernseher
	Internet

Individualmedien: Botschaft ist nur für einen Empfänger gedacht

Massenmedien: Botschaft ist für mehrere bzw. viele Personen gedacht

Individualmedien	Massenmedien
Handy	Fernseher
SMS	Radio
Internet	Internet
Briefe	Zeitung

NETIQUETTE

Etikette (engl. Etiquette): Benimmregeln für gesellschaftliche Normen

Netiquette: Verhaltensregeln im Internet

- 1) Höflich bleiben
- 2) Auf die Lesbarkeit achten
- 3) Duzen ist üblich
- 4) Den Klarnamen nutzen
- 5) Missverständnisse vermeiden
- 6) Netz-Jargon beachten
- 7) Richtig zitieren
- 8) Fotos und Videos nicht bedenkenlos verbreiten

ERSTE SCHRITTE AM COMPUTER

Computer starten: Start-Knopf des Computers drücken (event. auch Bildschirm einschalten)

Computer herunterfahren: Windows-Symbol → Ausschaltsymbol → Computer herunterfahren

Computeranschlüsse

Maus und Tastatur (1): Ports, um eine externe Maus oder Tastatur anzuschließen – mittlerweile veraltet

HDMI (2): Anschluss, der Bild und Ton auf ein externes Gerät übertragen kann

DVI (3): Veralteter Anschluss, um Bild zu übertragen. Mittlerweile gibt es HDMI und DisplayPort

Ethernetport (4): Netzkabel kann dort angeschlossen werden, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Mittlerweile gibt es auch eine kabellose Verbindung (WLAN).

USB-Ports (5): Verschiedene Geräte können dort angeschlossen werden wie z.B. Maus, Tastatur oder USB-Sticks

Audioanschlüsse (6): Anschlüsse für Mikrofon, Lautsprecher und Kopfhörer

PC startet nicht - Checkliste

- Sind PC und Bildschirm eingeschaltet?
- Sind Stromkabel an PC und Bildschirm angeschlossen?
- Sind irgendwelche Kabel locker oder nicht eingesteckt?
- Sind alle Kabel richtig eingesteckt?

Bearbeitet nach: „ATX Computer cases, back view“ von Dmitry Makeev, [Wikimedia Commons](#), lizenziert unter CC BY-SA 4.0

DER COMPUTER VON INNEN

Hardware („Harte Ware“): alle festen Bestandteile des Computers bzw. alles was man angreifen kann. Die wichtigsten Sachen befinden sich im Gehäuse.

Motherboard bzw. Mainboard bzw. Hauptplatine

- “Herz” des Computers
- auf ihm befinden sich die wichtigsten Bestandteile des Computers z.B. Prozessor

Prozessor (CPU = Central Processing Unit)

- Zentrale Recheneinheit des Computers
- Leistung des Prozessors in Hertz (Hz) angegeben (1Hz = 1 Arbeitsschritt)
- Aktuelle Prozessoren: bis ca. 5 Gigahertz (GHz) pro Sekunde = 5 Milliarden Arbeitsschritte pro Sekunde

Arbeitsspeicher (RAM = Random Access Memory)

- Flüchtiger Speicher
- Aktuell ausgeführte Programme werden dort zwischengespeichert
- Computer stürzt ab → Inhalt des Arbeitsspeichers wird gelöscht

Speicherlaufwerke

- Hauptspeicher des Computers
- Dateien werden dort gespeichert, um später mit ihnen weiterzuarbeiten
- Interner Speicher (Festplatte, SSD, Laufwerke)
- Externer Speicher (CD, USB-Stick)

Lüfter

- Sorgt, dass der PC nicht überhitzt, vor Allem der Prozessor
- Manchmal haben Sachen haben einen eigenen Lüfter z.B. Grafikkarte

Peripheriegeräte

- Peripherie: Umgebung oder Umfeld
- Alle Geräte, die außerhalb vom Gehäuse sind und an den Rechner angeschlossen werden können

Eingabegeräte	Ausgabegeräte
Maus	Bildschirm
Tastatur	Drucker
Mikrofon	Beamer
Scanner	Lautsprecher
Touchscreen	Kopfhörer

Auf was muss ich beim Kauf eines Computers achten?

- Wofür möchte ich ihn verwenden?
- Wie viel Geld möchte ich ausgeben?
- Brauche ich ihn nur daheim oder auch woanders?

NETZWERKE

Definition: Von einem (Computer-)Netzwerk spricht man, sobald mehrere Computer miteinander verbunden sind und Daten austauschen können.

Client-Server-Modell

- 2 Rollen: Server (Anbieter) und Client (Kunde)
- Server: stellt Programme und Dienstleistungen zur Verfügung
- Client: fordert beim Server Dienstleistungen an
- Anfrage des Clients nennt man **Request**.
- Antwort des Servers nennt man **Response**.

Arten von Netzwerken

LAN (Local Area Network): häufigstes Netzwerk, meist innerhalb eines Gebäudes (Bsp: Schule)

WLAN (Wireless LAN): gleich wie LAN, nur Netzwerk nicht über Kabel, sondern über Funk

VPN (Virtual Private Network): Rechner außerhalb des Gebäudes über geschlossenen Kanal (anonym) verbunden.

PASSWÖRTER

Welche Zeichen habe ich zur Verfügung

- Großbuchstaben (A, B, C, ...)
- Kleinbuchstaben (a, b, c, ...)
- Zahlen (1, 2, 3, ...)
- Sonderzeichen (!, \$, %, ...)

Kriterien für ein sicheres Passwort

- mindestens 8 Zeichen lang
- mindestens 3 der 4 Kategorien
- nicht in einem Wörterbuch auffindbar

Arten von Passwörtern

- PIN (persönliche Identifikationsnummer): nur Zahlen, meist 4-6 Zeichen, meist an Maschinen z.B. Geldautomat
- Leetspeak: Buchstaben werden durch Zahlen oder Sonderzeichen ersetzt, die ähnlich aussehen z.B. MARCEL PRATTER → M4RC3L PR4TT3R
- Biometrische Passwörter: einzigartige Körpermerkmale werden als Passwort benutzt z.B. Fingerabdruck, Iris-Scan, Stimmenerkennung.
Gibt es noch nicht lange, daher kann es noch etwas ungenau sein

2-Faktor-Authentifizierung

Um Zugang zur Dienstleistung zu erhalten, benötigt man 2 verschiedene, voneinander unabhängige Faktoren.

Beispiel: Um mit der Bankomatkarte an einem Automaten Geld abzuheben, benötigt man die Karte und den PIN. Sobald man eines von beiden nicht hat, kann man kein Geld abheben.

CLOUD- UND STREAMINGDIENSTE

Bei Cloud- und Streamingdiensten sind die Daten online in einer „Cloud“ gespeichert.

Cloud-Speicher

Funktion: Online-Speichern von Dateien.

Beispiele: Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox.

Streaming-Dienste

Funktion: Filme, Serien und Musik online abrufen und streamen.

Beispiele: Youtube, Netflix, Disney+, Spotify

Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Zugriff von überall und mit jedem Gerät mit Internetverbindung
- automatische Aktualisierungen und Updates
- kein Datenverlust bei Wechsel oder Kaputtgehens des Endgerätes.

Nachteile:

- Preisgeben von Daten
- hoher Energieverbrauch
- viele Dienste sind auch mit Nutzungskosten verbunden

GESUNDHEITLICHE ASPEKTE

Richtiges Sitzen vor dem PC

- guter Stand mit den Füßen
- Knie im rechten Winkel
- aufrecht und entspannt sitzen
- Unterarme parallel zur Tischfläche
- Hände locker auf dem Tisch
- oberer Bildschirmrand in Höhe der Augen

Auswirkungen von zu langem Bildschirmkonsum

Körperliche Auswirkungen	Psychische Auswirkungen
Austrocknen der Augen	Suchtgefährdung
Kopfschmerzen	wenig Lust auf andere Sachen
Durchblutungsstörungen in den Beinen	Leistungen in der Schule lassen nach
Verdauungsprobleme	aggressiveres Verhalten bei Entzug
Förderung von Übergewicht	Depressionen
Schlafprobleme	

SOZIALE NETZWERKE

Definition: Soziale Netzwerke sind Gemeinschaften im Internet.

Funktion: gemeinsamer Austausch und Pflegen von Kontakten

Beispiele:

- Facebook
- Instagram
- Snapchat
- TikTok
- Twitter

Die Nutzung von sozialen Medien ist in der Regel kostenlos. Man „bezahlt“ aber mit seinen persönlichen Daten. Durch Algorithmen im Hintergrund der App wird genau analysiert, was dir gefällt und für was du dich interessierst. Basierend auf deinen Interessen bekommst du gezielte Werbung für Produkte, die du vielleicht haben möchtest.

Auf vielen sozialen Medien kann man sein Profil einstellen, um festzulegen, wer dein Profil und deine Posts sehen kann.

Selbstdarstellung in sozialen Medien

Jede und jeder möchte sich so gut wie möglich in sozialen Medien darstellen. Deswegen postet man natürlich nur über Erfolge und weniger über Misserfolge. Dies ist etwas Natürliches, da sich keiner selbst schaden möchte. Man muss nur im Hinterkopf haben, dass dies andere Menschen auch tun und kein Leben perfekt ist.

Vielen Menschen geht es um Anerkennung in sozialen Medien. In vielen Medien wird dies durch „Likes“ ausgedrückt. Das Streben nach Anerkennung ist grundsätzlich nichts Schlechtes, kann nur im Extremfall auch zur Sucht werden.

Viele Posts, die man auf sozialen Medien findet, sind nicht natürlich. Sie sind oft mit Bildbearbeitungsprogrammen oder Filtern manipuliert. Dies sollte man ebenfalls berücksichtigen.

Influencer: Menschen, die soziale Medien zum Beruf gemacht haben.

Verdienen Geld damit, in ihren Posts oder Videos für Produkte zu werben, die sie von Firmen zugesandt bekommen haben. Für die Firmen ist es gute Werbung, da das Produkt über die Influencer viele Personen erreicht.

Challenges

Über die Jahre sind viele Challenges, auch Mutproben genannt, im Internet kursiert und viral gegangen. Von denen dienen einige einem guten Zweck, andere können sogar lebensgefährlich sein.

Beispiel für gute Challenge

„Ice Bucket Challenge“

Bei dieser Challenge aus dem Jahr 2014 musste man ein Video ins Internet stellen, wo man sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schüttet. Mit dieser Challenge wurde Geld zur Erforschung der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gesammelt.

Beispiel für schlechte Challenge

„Tide Pod Challenge“

Bei dieser Challenge musste man einen Waschmittel-Pod in den Mund nehmen und verschlucken. Da das flüssige Waschmittel hochgiftig ist, hat diese Challenge sogar einige Menschenleben gekostet.